

Posição do Fórum de Editores da Anpuh frente aos critérios de avaliação do Qualis Periódicos

26 de fevereiro de 2024

O Fórum de Editores da Anpuh foi instado a se manifestar sobre os elementos que compuseram a metodologia Qualis Periódicos 2017-2020 (COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 2023), após pedido do Fórum de pós-graduação da Anpuh e da Coordenação de área de História na CAPES. A primeira reunião deliberativa do fórum sobre o tópico ocorreu em 02 de fevereiro de 2024, sendo necessário a convocação de reunião extraordinária em 08 de fevereiro de 2024. Além das questões referentes à metodologia do respectivo Qualis, foi abordado como o procedimento de implementação desta metodologia foi executado pela Coordenação de área de História, junto à Capes, na avaliação 2017-2020.

Destaca-se que serviram de subsídio para esta discussão e deliberação a elaboração do documento 'Dados preliminares de impacto na alteração da base temporal do índice h (Google Scholar) e critérios de ajustes para periódicos de História: elementos para a discussão sobre a avaliação de periódicos do quadriênio 2021-2024' (SOUSA, 2023); o documento da metodologia do Qualis Periódicos 2017-2020 elaborado pela CAPES; o documento da avaliação realizada no referido período; a reunião realizada pelo Fórum de Editores sobre o assunto em 11 de dezembro de 2023; as discussões realizadas no âmbito do Fórum de Editores nos últimos anos; as discussões entre os membros das equipes editoriais e o resultado da consulta realizada entre dezembro/2023 e janeiro/2024 - https://drive.google.com/drive/folders/1q7vhezVFvVYRt5WAM3zql5bcJvWFPK?usp=drive_link (importante destacar que a consulta contou com uma baixíssima participação da comunidade de editores).

Os presentes na reunião do Fórum de Editores manifestaram-se de forma unânime com relação à manutenção do índice h, calculado através da base de dados do *Google Scholar*. Ainda há uma sub-representação dos periódicos nacionais, assim como da área de História, nas bases *Web of Science* e *Scopus* que apresentam desvantagens comparativas e trabalho adicional, no caso de seu uso. Se não é possível deixarmos de utilizar uma métrica mantida e gerida por um grupo privado (que possuem políticas e dados nem sempre transparentes), é

preferível o índice que tenha dados mais abrangentes, maior cobertura¹, dos periódicos nacionais e da área de História.

Quanto ao recorte temporal a ser aplicado ao índice h, após ampla discussão, deliberou-se pela manutenção do uso do índice h10 utilizando a base de dados do *Google Scholar*, ou seja, a maioria dos editores entendem que deve-se manter o uso do intervalo de 10 anos na análise das citações recebidas, conforme foi realizado na avaliação 2017-2020.

Ainda sobre o uso do índice h, após intenso debate, o Fórum também deliberou por:

A posição do Fórum de Editores é pelo uso do índice h10, através da base de dados do *Google Scholar*. No entanto, aprovou-se igualmente que havendo dificuldades técnicas e políticas na implementação e uso do índice h10, considera-se que é menos negativo o uso do índice h5 do que um eventual uso das métricas do *Web of Science* (JIF) ou *Scopus* (CiteScore). Nesse cenário, o Fórum de Editores reforça a necessidade de uma forte política de critérios de ajustes. Além disso, o grupo manifesta que nessa circunstância, é altamente desejável sua revisão, tão logo a comunidade tenha dados e métricas que permitam o retorno de um índice que utilize dados de citação de 10 anos (ou outro intervalo similar) e que tenha uma cobertura, pelo menos, tão significativa quanto o *Google Scholar*.

O Fórum de Editores analisou e discutiu possíveis 'critérios de ajustes' a serem utilizados. Os 'critérios de ajustes' são elementos previstos na metodologia técnica elaborada pela CAPES, em que foi definido, pelo órgão, que até 10% dos periódicos podem subir ou descer 2 estratos e até 20% dos periódicos podem subir ou descer 1 estrato. Esta discussão ocorreu a partir da síntese realizada no documento 'Dados preliminares de impacto na alteração da base temporal do índice h (Google Scholar) e critérios de ajustes para periódicos de História: elementos para a discussão sobre a avaliação de periódicos do quadriênio 2021-2024' (SOUSA, 2023) e das proposições de um Grupo de Trabalho (GT) nomeado pelo Fórum de Editores, estritamente com esta finalidade. Após uma longa discussão foi deliberado pela recomendação dos seguintes critérios de ajustes:

¹ Para uma análise sobre cobertura de indexadores, mesmo que os dados já possuem alguns anos, ver MARTÍN-MARTÍN et al., 2020. Esperamos que trabalhos futuros mostrem a performance das novas bases de dados.

Presença em indexadores: Estar indexado em pelo menos 3 indexadores² de uma lista específica: (a) DOAJ - <https://doaj.org/>; (b) Latindex - <https://www.latindex.org/>; (c) SciELO - <https://www.scielo.org/>; (d) Redalyc - <https://www.redalyc.org/>; (e) Amelica - <http://portal.amelica.org/>; (f) Web of Science (Core Collection)³ - <https://mjl.clarivate.com/>; (g) Scopus - <https://www.scopus.com/sources.uri>; e, (h) Diadorim ou Miquilim - <https://diadorim.ibict.br/>, <https://miquilim.ibict.br/>.

Valorizar os projetos editoriais: Valorização dos projetos editoriais coerentes, temáticos ou não, e o trabalho das equipes na revitalização de seus projetos editoriais de acordo com as diretrizes atuais de publicação de periódicos.

Critério de abrangência: Valorização de periódicos com abrangência nacional e internacional, seja no âmbito dos autores/as, dos artigos em outras línguas, e das equipes (pareceristas, editoria, conselho) considerando seus projetos editoriais.

Critério de Ajuste - Outro Formatos: Valorização de revistas que publicam formatos não hegemônicos; caracterizada pela presença dos profissionais da educação básica como autores, entre outras formas. Ao definir a valorização de formatos não hegemônicos (exemplificando com as seções de resenha e debate) temos em vista formatos acadêmicos amplamente aceitos (e que foram amplamente importante no processo de constituição das revistas e do campo) no sistema de publicação de periódicos⁴, mas que ao não figurarem como os mais 'pontuados' em baremas avaliativos, são colocados em segundo plano e/ou excluídos dos projetos editoriais.

O Fórum de editores não deliberou sobre o uso dos critérios de divisão, que na avaliação 2017-2020 a área de História mobilizou - os critérios utilizados foram divisões de idioma e geográfica. No entanto, na consulta realizada junto aos editores, mesmo com poucas

² Indexador está sendo utilizado aqui em sentido *lato* e engloba indexadores, base de dados, índice bibliométrico, entre outros.

³ O Web of Science passou a considerar o *Core Collection*, no que diz respeito aos periódicos, como as bases Science Citation Index-Expanded (SCIE); Social Sciences Citation Index (SSCI); Arts & Humanities Citation Index (AHCI); e, Emerging Sources Citation Index (ESCI).

⁴ Visando evitar entendimento equivocados sobre o que mencionamos como formatos não hegemônicos, temos em vista a tipologia de documentos indexáveis elencada no Anexo 1 do documento 'Critérios, política e procedimentos para a admissão e a permanência de periódicos na Coleção SciELO Brasil' (SCIELO BRASIL, 2022, p. 40), ou seja, documentos que historicamente já fazem parte da trajetória de muitas revistas, mas foram deixados de lado em prol do 'artigo' / 'artigo de pesquisa'.

respostas, esses critérios foram igualmente aprovados, corroborando que seu uso aponta para um resultado geral positivo na avaliação dos periódicos da área, conforme podemos observar no Qualis Periódicos 2017-2020.

Por fim, apesar de não ter sido ponto de pauta a ser discutido, é importante registrar que há uma certa convergência para a ideia de elaboração de uma base de dados com informações dos periódicos científicos nacionais da área de História. Em oportunidades futuras, o Fórum de Editores de História deverá retomar esta discussão de modo a analisar a viabilidade técnica, política, de recursos humanos e recursos financeiros para tal procedimento.

Documentos citados

BATALHA, Claudio Henrique de Moraes; PACHECO, Ricardo de Aguiar; SILVA, Cristiani Bereta da. Relatório – Comissão preparatória de levantamento de informações de periódicos [2017-2020 - 40. História]. **CAPES**. 2022. Disponível em: <https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf>. Acesso em: 13 nov. 2023.

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR. Documento técnico do Qualis Periódicos [2017-2020]. **CAPES**. jan. de 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos/avaliacao/avaliacao-quadrinial-2017/DocumentotcnicoQualisPeridicosfinal.pdf>. Acesso em: 30 maio 2023.

MARTÍN-MARTÍN, Alberto; THELWALL, Mike; ORDUNA-MALEA, Enrique; DELGADO LÓPEZ-CÓZAR, Emilio. Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, Dimensions, Web of Science, and OpenCitations' COCI: a multidisciplinary comparison of coverage via citations. **Scientometrics**, 2020. DOI [10.1007/s11192-020-03690-4](https://doi.org/10.1007/s11192-020-03690-4). Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11192-020-03690-4>. Acesso em: 5 out. 2020.

SCIELO BRASIL. Critérios, política e procedimentos para a admissão e a permanência de periódicos na Coleção SciELO Brasil. **SciELO Brasil**. set. de 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/media/files/20220900-criterios-scielo-brasil.pdf>. Acesso em: 18 out. 2022.

SOUSA, MARCOS EDUARDO DE. Dados preliminares de impacto na alteração da base temporal do índice h (Google Scholar) e critérios de ajustes para periódicos de História: elementos para a discussão sobre a avaliação de periódicos do quadriênio 2021-2024 [versão 1]. **Zenodo**. 26 de nov. de 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10208093>. Acesso em: 26 nov. 2023.